

**A INDENIZAÇÃO MÍNIMA NO PROCESSO PENAL E A EXECUÇÃO NO
ÂMBITO PROCESSUAL CIVIL: A indenização mínima na reparação da
vítima**

**MINIMUM COMPENSATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND
ENFORCEMENT IN CIVIL PROCEDURE: Minimum compensation in
victim reparation**

**INDEMNIZACIÓN MÍNIMA EN PROCESO PENAL Y EJECUCIÓN EN
PROCESO CIVIL: Indemnización mínima en reparación a la víctima**

DOI: 10.5281/zenodo.16278879

Originals submetidos: 03/04/2025

Aceito para publicação: 06/06/2025

Rômulo Portela de Lima

Especialista em Direito Constitucional e Processual Civil, Advogado

Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP, Brasil

E-mail: romuloportela.adv@outlook.com

RESUMO

Este artigo aborda a indenização mínima no processo penal e sua execução no âmbito civil, destacando seu papel essencial na reparação das vítimas de crimes. A pesquisa explora os fundamentos legais, a jurisprudência relevante e os procedimentos necessários para a execução da indenização no juízo cível. Além das penas privativas de liberdade, a condenação penal gera efeitos extrapenais, como a obrigação de indenizar os danos causados pelo crime. A sentença penal condenatória, ao fixar um valor mínimo para a reparação, oferece à vítima um título executivo judicial, facilitando a busca pela compensação financeira. Enfatiza-se a necessidade de o juiz arbitrar um valor que reflita adequadamente o prejuízo sofrido, evitando processos adicionais no cível e agilizando o acesso à reparação. A análise revela que a correta aplicação da indenização mínima no processo penal promove justiça e reparação mais eficiente e abrangente para as vítimas, integrando de forma eficaz as esferas penal e civil. Conclui-se que essa medida não apenas reforça a tutela dos interesses patrimoniais das vítimas, mas também redescobre seu papel no sistema penal, exigindo uma adaptação contínua da participação do assistente de acusação para garantir a proteção dos direitos das vítimas.

Palavras-chave: Indenização mínima; reparação da vítima; processo penal; execução civil.

ABSTRACT

This article discusses the minimum compensation in criminal proceedings and its enforcement in the civil procedural sphere, highlighting its essential role in the reparation of crime victims. Criminal conviction extends beyond restrictive penalties, generating extrapenal effects such as the obligation to compensate for damages caused by the crime. The research explores legal foundations, relevant case law, and the necessary procedures for enforcing compensation in civil courts. The criminal conviction, by setting a minimum reparation amount, provides the victim with an enforceable judicial title, facilitating the pursuit of financial compensation. Emphasis is placed on the need for judges to determine a value that adequately reflects the suffered damage, thereby avoiding additional civil proceedings and speeding up access to reparation. The analysis shows that the proper application of minimum compensation in criminal proceedings promotes more efficient and comprehensive justice and reparation for victims, effectively integrating criminal and civil spheres. It concludes that this measure not only reinforces the protection of victims' financial interests but also redefines their role in the criminal system, necessitating continuous adaptation of the participation of the victim's legal representative to ensure the protection of victims' rights.

Keywords: minimum compensation; victim reparation criminal; process; civil enforcement.

RESUMEN

Este artículo aborda la indemnización mínima en el proceso penal y su ejecución en el ámbito civil, destacando su papel esencial en la reparación de las víctimas de delitos. La investigación explora los fundamentos legales, la jurisprudencia relevante y los procedimientos necesarios para la ejecución de una indemnización en los tribunales civiles. Además de las penas privativas de libertad, las condenas penales generan efectos extrapenales, como la obligación de compensar los daños causados por el delito. La sentencia penal, al fijar un valor mínimo de indemnización, ofrece a la víctima un título con fuerza ejecutiva judicial, facilitando la búsqueda de una compensación económica. Se enfatiza la necesidad de que el juez arbitre un valor que refleje adecuadamente el daño sufrido, evitando procedimientos civiles adicionales y agilizando el acceso a la indemnización. El análisis revela que la correcta aplicación de indemnizaciones mínimas en los procesos penales promueve una justicia y reparación más eficiente e integral para las víctimas, integrando efectivamente las esferas penal y civil. Se concluye que esta medida no sólo refuerza la protección de los intereses patrimoniales de las víctimas, sino que también redescubre su papel en el sistema penal, requiriendo una continua

adaptación de la participación del asistente del fiscal para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

Palabras clave: Compensación mínima; reparación a la víctima; procesos penales; aplicación civil.

1 INTRODUÇÃO

A indenização mínima no processo penal, associada à execução no âmbito processual civil, representa um importante mecanismo para a reparação das vítimas de crimes.

A condenação penal não se restringe à imposição de penas privativas de liberdade ou outras sanções penais, mas também gera efeitos extrapenais, incluindo a obrigação de indenizar os danos causados pelo crime.

Dentro desse contexto, o presente artigo aborda a indenização mínima no processo penal, focando na sua execução no âmbito processual civil como um mecanismo crucial para a reparação das vítimas de crimes. A análise se concentra na interseção entre o direito penal e o direito civil, especialmente no que diz respeito à obrigação de indenizar danos causados por crimes.

A escolha do tema surge a partir das indagações acerca dos efeitos e objetos da pena na perspectiva da vítima, que pode ver na indenização paga pelo infrator do delito uma forma de reparação do danos sofridos.

A importância deste estudo reside na necessidade de promover uma reparação mais célere e eficaz para as vítimas de crimes, evitando a morosidade e complexidade dos processos civis subsequentes.

Desta forma, a presente pesquisa pauta-se na seguinte problemática: Como a indenização mínima prevista na sentença penal condenatória pode ser efetivamente executada no juízo cível para assegurar a reparação das vítimas de crimes?

A fim de buscar respostas para tal problema, este artigo tem por objetivo geral analisar a indenização mínima prevista na sentença penal condenatória e os procedimentos necessários para sua execução no juízo cível.

Através de uma revisão bibliográfica, pautada em teóricos do direito processual e material penal e civil, busca-se: examinar as bases legais da indenização mínima no processo penal; analisar a jurisprudência relevante sobre a matéria; identificar

os procedimentos necessários para a execução da indenização no juízo cível; e avaliar a eficácia da aplicação da indenização mínima no processo penal.

Assim, após este capítulo introdutório, o capítulo seguinte dedicara-se a trabalhar a indenização mínima como efeito da pena, abordando os fundamentos legais e jurisprudenciais, bem como a importância desse instituto. Na sequência, o artigo tratará da execução da indenização mínima no âmbito processual civil, detalhando os procedimentos e desafios para a efetivação da reparação. Por fim, as considerações abordaram os principais pontos percebidos ao longo da pesquisa, expondo a análise acerca da eficácia da indenização mínima como forma de reparação da vítima de crimes.

2 A INDENIZAÇÃO MÍNIMA COMO EFEITO DA PENA

A pena é a sanção que o Estado, através da ação penal, impõe ao criminoso, visando retribuir o delito cometido e prevenir futuros crimes.

Nucci (2023, p. 631) apresenta o seguinte conceito de tema:

A pena é uma necessidade social de sobrevivência, cuja imposição simboliza a retribuição pela prática do crime, objetivando-se a prevenção de outras infrações, seja pelo próprio condenado, seja por outras pessoas.

O Estado chamou para si o monopólio punitivo, sendo a aplicação da pena uma consequência da condenação penal, que é um ato exclusivo do Poder Judiciário, realizado por um de seus membros após o cumprimento do devido processo legal, em que se aplica uma pena ao agente considerado culpado por um fato típico e ilícito, por meio de sentença ou acórdão.

Como leciona Masson (2020, p. 567):

A atividade de aplicar a pena, exclusivamente judicial, consiste em fixa-la, na sentença, depois de superadas todas as etapas do devido processo legal, em quantidade determinada e respeitando os requisitos legais, em desfavor do réu a quem foi imputada a autoria ou participação em uma infração penal.

Os efeitos da condenação são todas as consequências que, direta ou indiretamente, atingem a pessoa condenada por sentença penal transitada em julgado. Esses efeitos não se restringem ao âmbito penal, estendendo-se também a outros ramos do direito.

Reale Júnior, Dotti, Andreucci e Pitombo (1987, p. 259 apud Nucci, 2023, p. 881-882) conceituam os efeitos da condenação como sanções jurídicas outras que visam

consequências não de caráter penal, não guardando cunho retributivo, mas sim preventivo, na medida em que inviabilizam a manutenção de situações que propiciam a prática do fato delituoso, assim o desestimulando.

A condenação, apta a produzir os efeitos que aqui se estudam, exige uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado proferida em regular ação penal, impondo pena pelo envolvimento em um crime ou contravenção penal. Outras sentenças penais não-condenatórias, como a que impõe medida de segurança aos inimputáveis (art. 26, *caput*, do Código Penal c/c CPP, art. 386, parágrafo único), a homologatória de transação penal, entre outras, por possuírem natureza absolutória, não produzem os efeitos aqui discutidos.

A sentença, condenatória assim proferida, produz efeitos principais, relativos à imposição da pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, pecuniária, etc., e secundários, estes de duas ordens: penais e extrapenais.

O primeiro, diz respeito aos impedimentos que a condenação pode gerar para a aplicação de benefício ou instituto despenalizador, entre outros. O segundo dá-se fora da esfera penal, subdividindo-se em genéricos e específicos (art. 91, 91-A e 92 do Código Penal). Veja-se:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: [...]

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. [...]

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

II - a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado;

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença (Brasil, 1940).

Sobre os efeitos extrapenais, Masson (2020, p. 713) estabelece que

São assim denominados (extrapenais) por incidirem em áreas diversas do Direito. [...] A interpretação a *contrario sensu* do art. 92, parágrafo único, do Código Penal,

mostra serem tais efeitos automáticos, ou seja, não precisam ser expressamente declarados na sentença. Toda condenação os produz.

Como colocado pelo autor, estes efeitos são automáticos e terão eficácia independentemente de estarem expressamente estabelecidos na sentença penal condenatória.

2.1 TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO

Logo como primeiro efeito da condenação penal, encontra-se previsto no inciso I do art. 91, CP, o efeito de “tornar certa a obrigação de reparar o dano” (Brasil, 1940), que é objeto do presente estudo.

Ainda que prevaleça no ordenamento jurídico a independência entre as instâncias cíveis e criminais, a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, quando evidenciar o dano causado pelo autor do fato gerará para a vítima um título executivo de natureza judicial, em razão de constituir o dever de indenizá-la.

Segundo Nucci (2023, p. 883):

Trata-se de efeito automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória e destina-se a formar título executivo judicial (art. 515 do CPC/2015) para a propositura da ação civil *ex delicto*. [...] Nesse caso, a sentença penal faz nascer o título executório, sem mais discussão sobre a culpa (*an debeat*), restando a análise do valor da indenização (*quantum debeat*).

Como, com a condenação do indivíduo, já se estará diante do reconhecimento de um fato ilícito por ele praticado que causou um dano a alguém, a obrigação de reparar esse dano mostra-se como consequência lógica desse reconhecimento. Busca-se, assim, facilitar o ressarcimento da vítima (Masson, 2020).

Com o propósito de promover maior eficácia ao direito da vítima em ver ressarcido o dano sofrido, o dano a que a lei fez referência, não se resume a uma única espécie de dano. Em verdade, o dispositivo legal faz menção genérica aos “danos causados pela infração”, sem estabelecer qualquer restrição quanto à sua espécie. Dessa forma, não se pode restringir a reparação apenas aos danos patrimoniais, mas a qualquer outro dano indenizável, como o moral, estético, existencial, entre outros.

Em sentido contrário ao aqui exposto, Pacelli e Fische lecionam que apenas os danos materiais estariam contemplados na indenização aqui discutida. Veja-se:

Parece-nos que a Lei não se reportou aos danos de natureza moral, limitando-se àqueles valores relativos aos danos materiais, de fácil comprovação (do prejuízo) no processo. O arbitramento do dano moral implicaria: (a) a afirmação de tratar-se de verba indenizatória, isto é, de natureza civil; e (b) a necessidade de realização de todo o devido processo penal para a sua imposição, o que não parece ser o caso da citada Lei nº 11.719/08 (Pacelli; Fische, 2021, p. 1.683).

O Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2016), por sua vez, já decidiu que o magistrado pode estipular tanto o dano material como também o dano moral suportados pelo ofendido. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.

2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral.

3. Recurso especial improvido.
(REsp 1.585.684/ DF, rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 09.08.2016, DJe de 24/8/2016).

Por sua vez, como determina o Código de Processo Penal (Brasil, 1941), o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV). Veja-se:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer;
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título XI deste Livro;

VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1o, do Código Penal) (Brasil, 1941).

Com a determinação de um mínimo indenizatório, a execução poderá ser efetuada por esse montante preestabelecido, sem que isso impeça o ingresso de outra demanda de natureza cível para apurar e majorar para o ressarcimento do dano efetivamente sofrido, como autoriza o art. 63, parágrafo único, do CPP (Brasil, 1940).

Porém, quando a sentença penal não definir um valor ou a obrigação propriamente dita de indenizar, como tal efeito é automático, não se exigirá do ofendido o ajuizamento de uma ação de conhecimento civil buscando o estabelecimento da responsabilidade civil, já que não se pode questionar no juízo cível sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor e, conseqüentemente, a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, como determina o art. 935, do Código Civil, mas somente o seu valor, apenas realizar a liquidação da sentença pelo procedimento comum para se apurar com exatidão o *quantum debeat*, de acordo com o art. 509, II, do Código de Processo Civil (Brasil, 2015). Naturalmente, nessa liquidação será vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, como determina o art. 509, § 4º, CPC (Brasil, 2015).

Ademais em razão do princípio da congruência¹ que orienta a atuação jurisdicional, para que seja fixado o valor da reparação, deverá haver pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Este é o entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania (Brasil, 2017):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO CIVIL NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL SEM REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA OU DO OFENDIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a condenação do réu em reparação civil, sem que haja requerimento expresso nos autos da ação penal, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.327.748/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Da mesma maneira, não ofende o contraditório e a ampla defesa, a dispensa de instrução probatória específica para a obrigação de reparar o dano quando existir provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do

1 Princípio segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora.

crime, sendo possível a fixação do valor da indenização, já que ao réu, autor do fato delituoso, foi garantido a possibilidade de se impor contra as provas já produzidas. Nesse sentido (BRASIL, 2023):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFERIÇÃO DO DANO E DIMENSÃO EXTRAÍDAS DO CONTEXTO CRIMINOSO. RESTABELECIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ, sedimentando a posição segundo a qual, para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. É possível e consentânea a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica, porque, independentemente da presunção do direito, a aferição do dano e sua dimensão são extraídas do próprio contexto criminoso, sem o alongamento de provas característico do processo civil. [...]

(AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Analisada a obrigação de reparar o dano, com o estabelecimento do mínimo indenizatório como efeito da condenação penal, passa-se a debater a execução dessa indenização na seara civil.

3 A EXECUÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO PROCESSUAL CIVIL

Como o ofendido não integra a relação processual penal, que ocorre geralmente entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, não há possibilidade da coisa julgada o envolver. Assim, ele poderá buscar a reparação do dano causado pelo crime, independentemente do valor estabelecido na sentença criminal. Entretanto, se o ofendido considerar o valor fixado adequado, ele pode iniciar imediatamente o cumprimento da sentença no âmbito cível.

Na primeira hipótese, o ofendido deveria ingressar com a ação civil *ex delicto*, que independeria do processo penal iniciado contra o réu, cuja ação possuiria natureza cognitiva, de conhecimento, objetivando a formação de um título executivo cível

por meio da sentença condenatória cível transitada em julgado, nos termos do art. 64 do Código de Processo Penal (Brasil, 1941). Ressalta-se, contudo, a possibilidade de suspensão desse processo, por decisão judicial, até o julgamento definitivo da ação penal, como determina o art. 64, parágrafo único, do CPP (Brasil, 1941), visando evitar decisões judiciais contraditórias.

Uma vez proferida a sentença penal condenatória, porém, que terá como efeito automático tornar certa a obrigação de indenizar, podendo o juízo criminal impor o valor da indenização, inclusive, como já comentado neste trabalho, caberá ao ofendido o ajuizamento de ação de execução *ex delicto*, nos termos do art. 63 do CPP, que terá natureza executória e será orientada pelo procedimento de cumprimento de sentença previsto no art. 513 e ss. do Código de Processo Civil.

Apenas no caso do juízo criminal não estabelecer valor certo para a indenização, será caso de liquidação cível de sentença, pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, CPC, para somente após se chegar a um *quantum* determinado, permitir-se o cumprimento de sentença.

Com entendimento contrário ao aqui exposto, Theodoro Júnior, leciona que

Nos casos de sentença penal condenatória transitada em julgado [...], a execução será precedida de liquidação, no juízo cível competente, nos moldes dos arts. 509 a 512,69 se se tratar de título representativo de obrigação ainda ilíquida. Nesse caso, o credor iniciará o processo mediante citação do devedor para acompanhar a definição do quantum debeat. [...] A sentença penal é sempre ilíquida, porque não cabe ao juiz criminal fixar o valor da reparação civil *ex delicto*. [...] Em suma, a execução dos títulos mencionados nos incisos VI, VII, VIII e IX reclama a abertura de processo novo, com petição inicial e citação (Theodoro Júnior, 2016, p. 87).

Como já comentado, em razão de disposição expressa no Código de Processo Penal, deve o magistrado estabelecer o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo autor do crime. É isso o que dispõe o já citado art. 387, CPP (Brasil, 1941): “art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Lima, inclusive, completa tal entendimento ao expor que o juízo criminal deve fixar um valor mínimo considerando o efetivo prejuízo sofrido pela vítima e o dano experimentado por ela:

Para que esse montante seja fixado pelo juiz criminal, devem constar dos autos elementos probatórios comprovando o prejuízo sofrido pela vítima e a relação desse dano com a conduta imputada ao acusado na peça acusatória. O próprio art. 387, IV, do CPP, faz menção à fixação do valor mínimo para reparação dos

danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (Lima, 2020, p. 409).

Desse modo, se o juiz, na própria sentença, já fixar um valor certo para a reparação dos danos, não será necessário que a vítima ainda faça a liquidação, bastando que execute este valor caso não seja pago voluntariamente pelo condenado.

3.1 PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO CIVIL

O Código de Processo Civil (Brasil, 2015) estabeleceu de maneira expressa que o cumprimento de sentença ou a execução inicia-se a partir de requerimento do exequente (CPC, art. 513, § 1º). Nos termos do art. 68, CPP (Brasil, 1941), quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença penal condenatória será promovida, dependendo do seu requerimento, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, onde houver.

Ressalta-se, entretanto, a inconstitucionalidade progressiva desse dispositivo, na medida em que, a depender do efetivo funcionamento das defensorias públicas nos Estados, não mais poderia o Ministério Público pleitear a reparação civil do dano causado pela infração penal, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 135.328/SP:

LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO PÚBLICO - DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. A teor do disposto no artigo 134 da Constituição Federal, cabe à Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a orientação e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação do Ministério Público, no campo dos interesses sociais e individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127 da Constituição Federal). INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS NECESSITADOS - SUBSISTÊNCIA TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ao Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito, cumpre viabilizar o respectivo exercício. Enquanto não criada por lei, organizada - e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na unidade da Federação - a Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o Ministério Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. Irrelevância de a assistência vir sendo prestada por órgão da Procuradoria Geral do Estado, em face de não lhe competir, constitucionalmente, a defesa daqueles que não possam demandar, contratando diretamente profissional da advocacia, sem prejuízo do próprio sustento (Brasil, 2021).

Em razão dos limites da coisa julgada, a sentença penal condenatória apenas pode ser executada civilmente em face daquele que foi réu na ação penal. Para que se busque qualquer execução civil, é necessário que haja, no mínimo, o cumprimento de dois requisitos ou pressupostos do processo executivo: o inadimplemento do devedor e a existência de título executivo.

Transitada em julgado a sentença penal condenatória com estabelecimento do dever de reparar o dano, não realizado o pagamento do valor da indenização pelo réu, caberá ao ofendido promover o cumprimento forçado da sentença.

Esta sentença, por sua vez, constituirá título executivo, nos termos do art. 515, CPC (Brasil, 2015), que estabelece que:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X - (VETADO) (Brasil, 2015).

Donizetti (2020 p. 1049) conceitua o título executivo como:

[...] o documento previsto na lei como tal e que representa obrigação certa e líquida, a qual, uma vez inadimplida, possibilita o manejo da ação executiva (art. 783). Os títulos executivos, além de outros previstos na legislação especial, são apenas os enumerados nos arts. 515 e 784. Os títulos executivos judiciais são aqueles formados em processo judicial ou em procedimento arbitral. Tais títulos, em razão de sua posição topográfica no Código, são tratados na Parte II deste livro, para a qual remetemos o leitor.

O mesmo autor, ao comentar o citado inciso VI, do art. 515 do CPC, leciona que:

A sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (art. 91, I, do CP), ou seja, a condenação criminal, por si só, constitui título executivo cível. A propósito, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP) (Donizetti, 2020 p. 698).

Assim, seguindo o procedimento estabelecido no CPC para o cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (art. 523 e ss.), o ofendido, de posse da sentença penal transitada em julgada, requererá ao juízo cível competente o cumprimento dessa sentença.

Para o requerimento, o título deverá trazer obrigação certa, líquida e exigível. Não cumprindo esses requisitos, caberá a ele iniciar o procedimento de liquidação de sentença.

Acompanhará o requerimento de cumprimento de sentença, de acordo com art. 524, CPC (Brasil, 2015), o demonstrativo atualizado do débito, informando o valor, acrescido dos juros legais e atualização monetária.

O procedimento de execução está previsto no art. 523, CPC, que estabelece o seguinte:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Brasil, 2015).

Estando em termos a inicial do cumprimento de sentença, o juiz, em conformidade com o art. 523, CPC (Brasil, 2015), determinará a citação do executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Ocorrendo o pagamento, o processo será extinto, com satisfação do crédito. Não ocorrendo o pagamento, o processo avançará para a fase de penhora com a adoção de meios executivos que visem o pagamento da obrigação (art. 523, §3º, CPC) (Brasil, 2015).

4 A EFICÁCIA DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA NO PROCESSO PENAL NA REPARAÇÃO DA VÍTIMA DE CRIMES

A indenização mínima no processo penal é um mecanismo que visa proporcionar uma reparação mais imediata e eficaz para as vítimas de crimes, evitando a necessidade de um processo civil separado para a obtenção de compensação financeira.

A eficácia dessa indenização tem sido objeto de debate entre juristas e operadores do direito desde a reforma do Código de Processo Penal de 2008, que introduziu no processo penal o já citado inciso IV no art. 387 (Pacelli; Fische, 2021, p. 1680):

Uma das mais importantes novidades da Lei nº 11.719/08 foi a introdução – inadequada, porquanto sem a menor técnica – da necessidade (ou possibilidade) de impor o juiz, na própria condenação, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a ser considerado a partir dos prejuízos suportados pelo ofendido.

Assim, busca-se neste momento analisar a relevância desse instituto e os desafios para sua execução no âmbito cível, promovendo uma reflexão sobre sua real eficácia na reparação dos danos sofridos pelas vítimas.

A condenação penal, além de impor penas privativas de liberdade ou outras sanções, gera efeitos extrapenais, como a obrigação de indenizar os danos causados pelo crime. A sentença penal condenatória, ao fixar um valor mínimo para a reparação, oferece à vítima um título executivo judicial, facilitando a busca pela compensação financeira. Essa medida é essencial para a promoção da justiça, uma vez que permite à vítima obter uma reparação mais célere e eficiente, evitando a necessidade de iniciar um novo processo cível.

Segundo Nucci (2023, p. 631), a pena é uma necessidade social de sobrevivência, simbolizando a retribuição pela prática do crime e objetivando a prevenção de futuras infrações. A condenação penal não se limita à aplicação de uma sanção, mas também busca garantir que a vítima seja ressarcida pelos danos sofridos. Nesse sentido, a indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP (Brasil, 1941), desempenha um papel crucial ao fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A importância de estabelecer um valor mínimo para a indenização é destacada por Masson (2020), que aponta que a sentença penal condenatória produz efeitos principais, relativos à imposição da pena, e secundários, que podem ser penais ou extrapenais. Entre os efeitos extrapenais, encontra-se a obrigação de reparar o dano, que é automática e não necessita ser expressamente pronunciada pelo juiz na sentença

condenatória. Isso facilita o ressarcimento da vítima, que já possui um título executivo judicial, dispensando a necessidade de uma nova ação de conhecimento cível.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a importância da indenização mínima, conforme decidido no REsp 1.585.684/DF (Brasil, 2016), em que se afirmou que o juiz pode estipular tanto o dano material quanto o moral suportados pelo ofendido. Essa possibilidade amplia o alcance da reparação, permitindo que a vítima seja compensada não apenas pelos prejuízos financeiros, mas também pelos danos morais decorrentes do crime.

A vítima, assim, passa a ver no processo penal não só uma forma de punir aquele que cometeu um crime, mas também em ver a reparação sendo buscada para o dano por ela experimentado.

Cabral, explique tal fato como sendo um redescobrimto do papel da vítima no processo penal:

Com efeito, o lesado passa a ter seus interesses patrimoniais parcialmente tutelados, o que imporá certamente novas configurações das faculdades e poderes processuais do assistente de acusação. Vê-se, então, uma tendência de “redescobrimto” da vítima, que se reflete na preocupação do sistema penal com a reparação civil (Cabral, 2010, p. 307).

Nesse contexto, a indenização mínima passa a oferecer vários benefícios tanto para as vítimas quanto para o sistema judicial, como uma celeridade e redução da morosidade processual.

Diante da realidade nacional constatada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao emitir o relatório anual Justiça em Números, constatou no ano de 2022, que o prazo médio de tramitação de um processo judicial no Brasil é de 2 anos e 3 meses do seu ajuizamento até a sua baixa (Coelho, 2022).

A fixação de um valor mínimo de indenização na sentença penal condenatória permite que a vítima receba uma compensação financeira mais rapidamente do que se tivesse que iniciar um processo civil separado, já que se pula a fase de conhecimento do processo civil, passando-se diretamente para a fase de execução.

Da mesma maneira, ao integrar a reparação financeira no processo penal, diminui-se a carga sobre o sistema judicial civil, contribuindo para uma maior eficiência processual.

Por fim, a condenação penal que fixa um valor de indenização oferece um título executivo judicial certo e líquido, proporcionando maior segurança jurídica para a vítima ao buscar a execução do valor devido.

De outro lado, apesar dos benefícios, a execução da indenização mínima enfrenta alguns desafios, como já comentado nos capítulos anteriores.

Entre os principais desafios, restaria a dificuldade na determinação de um valor mínimo que seja justo e adequado para compensar os danos sofridos pela vítima, fator que possui de veras complexidade, exigindo que o juízo criminal tenha acesso a todas as informações necessárias para fazer uma avaliação precisa, a fim de evitar um novo ajuizamento de ação visando majorar a indenização já fixada.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça já citada nessa pesquisa tem desempenhado um papel crucial na definição e aplicação da indenização mínima no processo penal, tendo o Tribunal da Cidadania reiteradamente enfatizado a importância do estabelecimento da indenização na sentença penal condenatória, mediante, é claro, pedido expresse e garantia do contraditório.

A execução da indenização mínima no âmbito processual civil é fundamental para garantir a efetividade dessa reparação. Conforme estabelece o Código de Processo Civil (Brasil, 2015), a sentença penal condenatória constitui um título executivo judicial, permitindo à vítima promover o cumprimento da sentença no juízo cível. Nesse processo, não se discute mais a existência do fato ou a autoria do crime, mas apenas o valor da indenização, quando não fixado na sentença penal.

O procedimento para a execução civil da indenização mínima é disciplinado pelo CPC, que prevê o cumprimento de sentença como uma fase do processo de execução. A vítima, ou seu representante, deve requerer a execução, apresentando a sentença penal condenatória como título executivo. Em caso de necessidade de apuração do valor exato da indenização, poderá ser realizada a liquidação da sentença, conforme o art. 509, II, do CPC.

O desafio de garantir que o valor fixado reflita adequadamente o prejuízo sofrido pela vítima mostra-se como um dos principais para a eficácia da indenização mínima, de fato. Para isso, é fundamental que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, considere todas as provas disponíveis e os danos efetivamente causados pelo crime. A correta quantificação do dano é essencial para evitar processos adicionais no cível e agilizar o acesso à reparação.

Ademais, é importante destacar que a indenização mínima não exclui a possibilidade de a vítima buscar uma reparação mais ampla no juízo cível. Conforme o art. 63, parágrafo único, do CPP, a sentença penal condenatória que fixar o valor mínimo para reparação dos danos não impede o ingresso de outra demanda cível para apurar e majorar o ressarcimento do dano efetivamente sofrido. Isso assegura que a vítima possa

obter uma reparação completa, caso o valor mínimo fixado na sentença penal não seja suficiente.

A correta aplicação da indenização mínima no processo penal promove justiça e reparação mais eficiente e abrangente para as vítimas, integrando de forma eficaz as esferas penal e civil. Essa medida reforça a tutela dos interesses patrimoniais das vítimas, redescobrimo seu papel no sistema penal e exigindo uma adaptação contínua da participação do assistente de acusação para garantir a proteção dos direitos das vítimas.

Assim, a indenização mínima no processo penal é um importante mecanismo para a reparação das vítimas de crimes, oferecendo uma resposta mais célere e eficaz aos danos sofridos. A fixação de um valor mínimo na sentença penal condenatória, aliado à possibilidade de execução desse valor no juízo cível, promove uma integração eficiente entre as esferas penal e civil, garantindo uma reparação mais abrangente e justa para as vítimas.

A correta aplicação desse instituto exige uma atuação cuidadosa do juiz, que deve considerar todos os danos causados pelo crime e fixar um valor que reflita adequadamente o prejuízo sofrido pela vítima. A continuidade desse debate e a adaptação das práticas jurídicas são essenciais para fortalecer a proteção dos direitos das vítimas e promover uma justiça mais equitativa e eficiente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sentença penal condenatória, ao fixar um valor mínimo para a indenização, oferece à vítima um título executivo que facilita a busca pela compensação financeira. Quando devidamente aplicada e executada no âmbito civil, a indenização mínima pode ser uma ferramenta valiosa para garantir a reparação dos danos sofridos pelas vítimas de crimes.

Como observado, a menção a um “valor mínimo” não significa dizer que o juiz criminal deva arbitrar um valor meramente simbólico, cumprindo apenas o mandamento da legislação. Mas sim deve averiguar o alcance do prejuízo causado ao ofendido para, a partir daí, arbitrar um valor que mais se aproxime do devido, propiciando, assim, uma reparação que seja satisfatória e que, ao mesmo tempo, torne desnecessário o ajuizamento de ação ou procedimento de liquidação que busque aumentá-lo no cível, o que traria um retardamento para o acesso à reparação, ante a natural demora e dissabores burocráticos que tais processos trariam.

Dessa forma, observa-se que os interesses patrimoniais do ofendido passam a ser tutelados também na seara penal, importando, assim, em “redescobrimo” da

vítima, que, como consequência, trará a necessidade de adequar a cada dia a participação do assistente de acusação no sistema penal visando a proteção dos direitos das vítimas, promovendo justiça e reparação de maneira mais abrangente e eficiente a elas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.** Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm Acesso em: 05 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.** Código de Processo Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm Acesso em: 05 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm Acesso em: 05 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm Acesso em: 05 jul. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma. **AgRg no REsp n. 1.327.748/RJ.** Ementa: Condenação em reparação civil nos autos da ação penal sem requerimento da parte autora ou do ofendido. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recorrente: Roberto Farias da Silva. Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio De Janeiro. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em 19/9/2017. Publicado em 27/09/2017. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201190743&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> Acesso em: 26 jul 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma. **AgRg no REsp n. 2.056.589/MG.** Ementa: Homicídio qualificado tentado. Indenização mínima Por danos morais. Art. 387, IV, do Código de Processo Penal – CPP. Possibilidade. Instrução probatória Específica. Desnecessidade. Suficiência de pedido Expresso. Aferição do dano e dimensão extraídas do Contexto criminoso. Restabelecimento da indenização. Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Recorrido: Paulo Sergio Lima. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em 27/11/2023. Publicado em 29/11/2023. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202300711386&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> Acesso em: 26 jul 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1.585.684/DF**. Ementa: reparação civil do dano causado pela infração penal. Art. 387, IV, do CPP. Abrangência. Dano moral. Possibilidade. Recorrente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Recorrido: Joaquim Gomes da Costa. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 09 ago. 2016, DJe de 24 ago. 2016. Noticiado no Informativo 588. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201600647656&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> Acesso em: 26 jul 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário nº 135.328/SP**. EMENTA:

Legitimidade - ação "*ex delicto*" - ministério público - defensoria pública - artigo 68 do Código de Processo Penal. Inconstitucionalidade progressiva - viabilização do exercício de direito assegurado constitucionalmente - assistência jurídica e judiciária dos necessitados - subsistência temporária da legitimação do ministério público. Recorrente: Estado de São Paulo. Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator Min. Marco Aurélio.

Tribunal Pleno, julgado em 29 de junho de 1994. Publicado em 20 de abril de 2001. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1514025> Acesso em: 26 jul 2024.

CABRAL, Antonio do Passo. **O valor mínimo da indenização cível fixado na sentença condenatória penal**: notas sobre o novo art.387, IV do CPP. Revista da EMERJ nº 49. v. 13. Ano 2010. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista49/Revista49_302.pdf Acesso em: 26 jul 2024.

COELHO, Otávio. **Quanto tempo dura um processo judicial? Migalhas de peso nº 5.901**. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/376628/quanto-tempo-dura-um-processo-judicial> Acesso em: 26 jul. 2024.

DONIZETTI, Elpídio. **Curso de direito processual civil**. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de processo penal**: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

MASSON, Cleber. **Direito Penal**: parte geral (arts. 1º a 120). v. 1.14. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de direito penal**: volume único.19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. **Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência**. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil:** Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. III. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.